

КЎП ПОҒОНАЛИ БАРБОТАЖЛИ ЭКСТРАКТОРЛАРНИ САНОАТДА ҚЎЛЛАШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Мирзаев Дилиодбек Боходир ўғли

Фаргона политехника институти 27-22ТМЖ гуруҳ талабаси.

Илмий раҳбар: Хурсанов Бойқўзи Жўракўзиевич., доцент в.в.б.

Аннотация. Мақолада гетероген тизимларнинг моҳияти ва бундай тизимларга ишлов берувчи барботажли экстракторнинг афзалликлари ва саноатда қўллашнинг истиқболлари келтирилган. Янги яратилган кўп поғонали барботажли экстракторни тажриба қурилмасида бутилацетат ва этилацетат суюқликларини экстракцияси ва фенолли оқава сувларини тозалаш жараёнларидаги тадқиқот натижалари келтирилган.

Калит сўзлар: гетероген, барботаж, инерт, газ фаза, экстракция, тизим, массаалмашинув, гидродинамика, жараён.

Саноатнинг кимё, нефткимёси, гидрометаллургия, биотехнология, фармацевтика ва бошқа тармоқларининг ишлаб чиқариш амалиётида оддий ва мураккаб гетероген тизимларни қамраб олувчи технологик жараёнлар кенг тарқалган.

Классик коллоид кимёда [1], гетерогенлик фазалараро юзани мавжудлигини кўрсатувчи белги сифатида намоён бўлади. Ва айнан фазавий чегара ва чегара қатламларида рўй берадиган жараёнлар бундай тизимларнинг характерли хусусиятларини аниқлайди ва уларни ҳисобга олмай ва тўғри тушунмасдан тегишли жараёнлар ва аппаратларни ҳисоблаш мумкин эмас.

Содда кўринишли, фақат иккита фазанинг қатнашиши жиҳатидан қуйидаги гетероген тизимларни келтириш мумкин. Буларга С-С (суюқлик экстракциясида), С-Г, Г-С (абсорбция ва десорбция жараёнларида), Қ-Г, Г-Қ (адсорбция жараёнларида) каби тизимлар киради.

Масалан, содда кўринишли гетероген тизимларда, иккита бир-бири билан аралашмайдиган суюқлик фазаларини алоқа юзаларини ошириш учун турли хил аралаштиргичлардан фойдаланилади. Масалан вибраторлар, акустик сигналлар ва тизимга электр майдони бериш каби ташқи энергияни киритиш орқали, фазалараро алоқа юзаларни кўпайтириш ва жараённи жадаллаштириш мумкин. Ушбу жараёнлар кўплаб илмий нашрларда кенг миқёсда кўриб чиқилган [2,3,4 ва бошқалар].

Мураккаб гетероген тизимларга турли хил агрегат ҳолатларидаги камида 3 турдаги фаза иштирок этадиган тизимлар киради. Гидродинамик ва массаалмашинув жараёнлари нуқтаи назаридан энг қизиқарли ва саноат учун кенг истиқболли бўлган тизим бу мураккаб гетероген “С-С-Г” тизимлари ҳисобланади. Унда учинчи қатнашувчи фаза газ фазаси бўлиб, асосан иккита ўзaro аралашмайдиган суюқликларни пневматик аралаштириш учун иштирок этади.

Бошқача қилиб айтганда, суюқлик экстракцияси жараёнларида тизимга киритилган учинчи газ фазасининг энергиясини қўллаш орқали жараён жадаллаштирилади. Газ фазаси экстракцияда қатнашаётган суюқликларга нисбатан инерт бўлиб, фақат аралаштириш учун иштирок этади. Бундай жараён пневматик аралаштириш деб номланади ва ушбу усулдан фойдаланадиган кимёвий аппаратлар барботаж экстракторлари деб аталади.

Биринчи марта саноат миқёсида барботажли экстракторлардан XX асрнинг 50-йилларида фойдаланиш бошланган. Атом энергияси эҳтиёжлари учун горизонтал ва вертикал турдаги бир нечта аппаратлар конструкциялари ишлаб чиқилган [5].

Дастлабки яратилган аппаратларнинг конструкциялари унча такомиллашмаган бўлиб,

уларнинг асосий камчилиги сифатида катта ишлаб чиқариш майдонини эгаллаши, суюқлик ва газларни ҳаракати тўлиқ ўрганилмаганлигини айтиш мумкин. Шу сабабли бу аппаратлар бир мунча вақт эътиборсиз қолдирилган. Ҳозирги вақтда дунёда бу аппаратларга нисбатан қизиқиш катта бўлиб, асосан, биотехнологиянинг ривожланишида, кимё, фармацевтика, гидрометаллургия ва бошқа саноат тармоқларининг эътиёжларини қондиришда кенг фойдаланиб келинмоқда. [4,5].

Барботаж экстракторларининг асосий афзаллиги унинг конструкциясининг соддалиги, шунингдек, суюқликларни аралаштиришда ички ҳаракатланадиган мосламаларининг йўқлиги туфайли юқори технологик ишончилиликка эгалигидир.

Биринчидан, бу аппаратларни корхоналарни таъмирлаш механика цехлари шароитида ҳам тайёрлаш мумкин, иккинчидан эса ҳаддан ташқари кимёвий заҳарли ва хавfli бўлган суюқликларни экстракциялашда қўллаш имкониятига эга. Бундан ташқари, аппаратнинг габарит ўлчамларининг кичиклиги учун уни тайёрлашда танқис, легирилган металллар кам сарфланади.

Барботажли экстракторлардан фойдаланиш долзарб бўлиб, кўп тоннали ишлаб чиқаришларда экстракция жараёнини тўлақонли амалга ошириш учун унга берилаётган инерт газ миқдорини ўзгартириш орқали осон эришиш мумкин [5].

Бугунги кунгача яратилган барботажли экстракторларнинг конструкциялари ва ишлаш принциплари таҳлил қилинди ва уларни ҳар томонлама ўрганиш, ушбу турдаги экстракторларни саноатда қўллаб суюқлик экстракцияси жараёнларида қўллаш истиқболларини кўрсатди [5].

Суюқликларга нисбатан инерт бўлган учинчи газ фазасини суюқлик фазаларини пневматик аралаштириш учун экстракторларга киритиш, бундай аппаратларни ҳисоблаш ва лойиҳалаш учун ўзига хос хусусиятларини ўрганишга олиб келади.

Суюқликларни экстракциялаш жараёнини жадаллаштириш учун пневматик аралаштириш принциpidан фойдаланиш, кўп босқичли аралаштирувчи тиндирувчи барботажли экстракторларда энг муваффақиятли бажарилиши мумкинлиги аниқланди [5].

Сўнгги йилларда олиб борилган тадқиқотларимиз барботажли экстракторларнинг янги истиқболли конструкцияларини ишлаб чиқиш, шунингдек, бундай аппаратларни лойиҳалаш ва ҳисоблаш учун янги мақбул илмий маълумотларни олишга имкон берди.

Олиб бораётган илмий-тадқиқот ишларимизда С-С-Г тизимларда ишловчи барботажли экстракторнинг янги тузилмаларини яратиш ва амалиётда қўллаш учун назарий ва тажрибавий тадқиқотлар ўтказиш орқали гидродинамик ва массаалмашинув жараёнларини ўрганиш ва олинган натижаларни тизимлаштириш орқали турли соҳаларда барботажли экстракторлардан амалий фойдаланиш учун ҳисоблашнинг муҳандислик усулларини таклиф этмоқдамиз.

Сўнгги йилларда биз томонииздан яратилган кўп поғонали барботажли экстракторнинг тажриба қурилмасида илмий тадқиқот ишлари лаборатория шароитида ҳамда “Fargonaazot” АЖ нинг СА ва СКР цехида бутилацетат ва этилацетат суюқликлари таркибидан сирка кислотасини сув билан экстракцион ювиш жараёнлари, Фарғона нефтни қайта ишлаш заводининг фенол қурилмасидан чиқаётган фенолли оқава сувларини экстракцион тозалаш жараёнларида ўтказилди.

Масалан “Fargonaazot” АЖ нинг СК ва СКР цехида ўтказилган тадқиқотларда бутилацетат суюқлиги таркибидан сирка кислотасини сув билан экстракцион ювувчи сетка тарелкали устун экстракторининг баландлиги 18,44 метрни, диаметри эса 1,4 метрни, тарелкалар сони 40 донани ташкил қилиб, 1м³ бутилацетатни экстракцион тозалаш учун 3 м³ сув сарфланади ва аппаратнинг умумий Ф.И.К 96% ни ташкил этади. Худди шундай

этилацетат суюқлиги таркибидан сирка кислотасини сув билан экстракцион ювувчи устун кўринишидаги экстракторнинг баландлиги 15 м ва диаметри 0,8 м бўлган, тарелкалар сони эса 30 тани ташкил этган ҳолда, бу экстракторда ҳам 1 м^3 этилацетатни ювиш учун 3 м^3 сув сарфланади. Аппаратнинг умумий Ф.И.К эса 96% ни ташкил этади. Биз томонимиздан яратилган барботажли экстракторда ўтказилган тажрибавий тадқиқотларимизда эса баландлиги 5,2 метр, диаметри 0,6 метр, поғоналар сони 5 та бўлиб, экстракторнинг умумий Ф.И.К $\eta=0,9975\%$ ни ташкил этди. Ўтказилган илмий тадқиқот ишларимиздан шундай хулоса қилишимиз мумкинки барботажли экстракторларни саноатда қўллаш истиқболдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии (Поверхностные явления и дисперсные системы). М.: Химия, 1982.-400 с.
2. Берестовой А. М., Белоглазов И. Н. Жидкостные экстракторы. Л.: Химия, 1982. –208 с.
3. Алиматов Б.А, Садуллаев Х.М., Каримов И.Т., Хурсанов Б.Ж. Методы расчета и конструирования аппаратуры для переработки сложных гетерогенных систем «жидкость-газ-жидкость» // Монография. Российская Федерация. Белгород: Изд-во БГТУ
4. Каримов И.Т., Мажидов И.Х., Рахмонов А. Бутилацетат таркибидан сирка кислотасини экстракцияловчи юқори самарали пневматик экстрактор // Ўзбекистон Республикасида “2018 йил фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб қувватлаш йили” га бағишланган профессор ўқитувчилар илмий-амалий анжумани материаллари, ФарПИ. 2018 йил 7-8 ноябрь. –Б.40-4.
5. Алиматов Б.А., Хурсанов Б.Ж. Многоступенчатый барботажный экстрактор // Патент РФ № 2658053, 2018 г.